

**ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТДА ЁШЛАРНИНГ ДАВЛАТ ВА СИЁСИЙ
БОШҚАРУВИДАГИ ИШТИРОКИ****Бахромжон Махкамжонович Илхомжонов**Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси
мустақил изланувчиси<https://doi.org/10.5281/zenodo.10139606>

Аннотация. Мақолада замонавий жамиятда ёшларнинг давлат бошқаруви ва сиёсий жараёнлардаги иштироки, уларни сиёсий фаоллигини ошириш ва бу борада амалга оширилиши лозим бўлган масалалар, шунингдек, ёш тоифаси, ёшларни сиёсий жараёнларда иштирокининг ёш цензи, Ўзбекистонда ёшларни давлат бошқаруви ва сиёсий жараёнлардаги иштироки, бу борада қонунчилик ҳужжатлари билан ёшларга белгилаб берилган ҳуқуқлар муҳофаза қилинади.

Калим сўзлар: Бирлашган Миллатлар Ташкилоти, ёшлар, сайлов, давлат бошқаруви, қонунчилик, ёшларга оид давлат сиёсати, хотин-қизлар, сайлов жараёни.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг аксарият ихтисослашган агентликлари, жумладан, Бош Ассамблея ёшлар тоифасини аҳолининг “15 ёшдан 24 ёшгача бўлган қисми” деб белгилайди¹.

Ёшларнинг давлат ва сиёсий бошқарув жараёнларидаги иштироки соҳасида ёшни истисно қилмайди, хусусан, 24 ёш билан чекланмайди. Одатда, 35 ёшгача бўлган шахслар ҳам давлат бошқарувида ва сиёсатда камдан-кам ҳолларда раҳбарлик лавозимларини эгаллайди. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти маълумотларига кўра, дунё давлатларининг 1/3 қисмида миллий парламентларга сайланиш ёши (цензи) 25 ёш ва ундан юқори этиб белгиланган.

Одатда сиёсий жараёнларда, агар шахснинг ёши 35-40 ёшдан ошмаган бўлса, у “ёш” деб аталади. Сиёсий партияларнинг ёшлар қанотлари ва ёшлар етакчилиги дастурларида кўпинча “35 ёш” ёш чегараси деб келтирилади.

Аксарият халқаро нодавлат ташкилотлар (ННТ), шунингдек, демократик бошқарув жараёнларида иштирок этувчи ташкилотлар ёшлар сифатида 18 ёшдан 35 ёшгача бўлган шахсларни белгилайдилар.

Бугунги кунда ёшлар дунё аҳолисининг 1/5 қисмини ташкил қилади. Уларнинг катта қисми ривожланаётган мамлакатларда яшайди. Ушбу демографик ҳодиса “нисбий кўплаб ёшлар”, “ёшларнинг демографик устуворлиги” ёки “ёшлар сонининг юқорилиги” деб номланади. Мазкур авлоднинг аксарият вакиллари бугунги кунда табиий ресурслардан фойдаланишнинг чекланганлигига, таълим, ўқитиш, бандлик ва кенг иқтисодий имкониятлар каби муаммоларга дуч келмоқда.

Фақат дунёдаги ёшлар сони ҳақидаги маълумотларга асосланиб, “ёшлар”нинг глобал хусусиятларини аниқлашга қаратилган ҳар қандай уриниш ва тегишли сиёсат масалаларига эҳтиёткорлик билан ёндашиш керак. Ёшлар ва ёш фуқароларга бир хил гуруҳ сифатида қарамаслиги лозим. Мисол учун, ахборот асрида туғилган ёшларга “рақамли авлод” сифатида қаралади. Бироқ, кўпчиликини ташкил этмасида, глобал дунёнинг жанубидаги ёшларни бу тоифага киритиш тўғри бўлмайди. Хусусан, Африканинг Сахрои Кабирдан

¹ Расширение политического участия молодежи на всех этапах электорального цикла: Руководство по передовой практике // Программа развития ООН. Январь 2013. – с.16.

жанубий ва жанубий-шарқий қисмида ёшларнинг 20 фоизидан ортиқ қисми ҳатто ўқиш ва ёзишни ҳам билмайди, шаҳар ва қишлоқ аҳолиси ўртасидаги саводхонликдаги тафовут йилдан-йилга сезиларли ўзгариб бормоқда².

Халқаро ҳамжамият ёшларнинг давлат бошқаруви ва сиёсий жараёнлардаги иштирокини муҳим деб ҳисоблайди. Жумладан, ушбу эътироф Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг бир қатор халқаро конвенциялар ва резолюцияларида ўз ифодасини топган.

Ушбу мажбуриятларга мувофиқ, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Тараққиёт дастури ёшларга ижобий ва ижтимоий-трансформатив куч сифатида қарайди ҳамда уларнинг давлат бошқаруви соҳасидаги иштирокини амалга оширишларига кўмаклашишни мақсад қилган.

Сайлов жараёни давомида ёшларнинг сиёсий фаоллигини қўллаб-қувватлаш муҳим омилдир. Масалан, хорижий тажриба шуни кўрсатадики, сайловга уч ой қолганда бир марталик тадбир ўтказиш билан эмас, балки ёш номзодларни доимий қўллаб-қувватлаш орқали уларнинг салоҳиятини ривожлантириш самаралироқ натижа беради.

Қабул қилинаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ёшларнинг давлат ва сиёсий бошқарув жараёнларида иштирок этиши учун имконият яратиши лозим.

Жаҳон мамлакатларнинг 1/3 қисмида Қонун чиқарувчи парламентга сайланиш ёши 25 ёш ва ундан юқори қилиб белгиланган. Бу, бир томондан, қонун билан белгиланган сайлашга нисбатан ҳуқуқ ёши, иккинчи томондан, сайланиш ҳуқуқи ёши ўртасидаги тафовутни вужудга келтиради.

Сайловолди давр ёшларнинг сайловдаги фаоллигини рағбатлантириш ва қўллаб-қувватлашда муҳим аҳамият касб этади. Ёшлар ва уларнинг сиёсий партиялари ўртасидаги дўстона муносабатлар, фаол фуқаролик позицияларини шакллантириш, нафақат ёшларда дарсликларни ўқиб назарий тасаввур қилишларига, балки амалий кўникмаларининг ортишига ҳам хизмат қилади. Сайлов жараёнлари тугаши билан фуқаролар ўзлари сайлаган вакиллар фаолиятини кузатиш имкониятига эга бўлишлари керак. Мулоқот қилиш ва тарғибот йўллари барча фуқаролар, жумладан, ёшлар учун ҳам очиқ бўлиши керак.

Шундай қилиб, ёшлар нодавлат нотижорат ташкилотлари ва уларнинг бошқармалари ёшларнинг давлат бошқаруви ва сиёсий жараёнларда иштирок этиши учун “кўприк” воситасига айланиши мумкин. БМТ Тараққиёт дастури нодавлат нотижорат ташкилотлари, таълим муассасалари ва оммавий ахборот воситалари билан ҳамкорликни қилиши мумкин³.

Аксарият мамлакатларда ёшлар ва сиёсий партиялар ўртасидаги муносабатлар кескинлашган. Турли шубҳа ва ишончсизлик кайфиятини йўқотиш учун ёшлар сиёсий партиялар билан муваффақиятли ҳамкорлик қилишида кўникма ва мотивацияларни ривожлантириш керак. Шу билан бирга, сиёсий партияларни ёшларнинг иштироки учун алоҳида майдон яратишни рағбатлантириши мумкин.

Айрим давлатларда ёшлар ёши катталарга қараганда сайлов жараёнларида камроқ овоз беришади. Ёшларни сайлов жараёнларига жалб қилиш, уларни фуқаролик жамиятидаги фаоллигини ошириш учун алоҳида чора-тадбирлар белгилаш талаб этилади.

² ЮНЕСКО: 10% населения Земли не умеет читать и писать | The Epoch Times | Дзен (dzen.ru) // https://dzen.ru/a/YqzdTUKFizRiFTIR?utm_referer=yandex.ru

³ Расширение политического участия молодежи на всех этапах электорального цикла: Руководство по передовой практике // Программа развития ООН. Январь 2013 г. – с.18.

Сайлов цикли стратегиясининг муҳим элементларидан бири – бу ёшларни ўз мамлакатининг демократик ҳаётида фаол иштирок этиши учун давлат бошқаруви ва сайлов жараёнларига жалб этишдан иборат.

Европа мамлакатларида парламентлар, ҳукуматлар, маҳаллий ҳокимият органлари ва бошқа ташкилотларнинг ёш таркиби (жумладан, аёллар ҳажми) қонунчилик ҳужжатлари билан тартибга солинади. Сиёсат, давлат фуқаролик хизмати ва бошқарув соҳасини ёшлар учун очиқ қиладиган турли квота тизимлари кўлланилади. Гап кичик сиёсий ва давлат раҳбарлари бўлишида эмас, балки ёшларнинг бундай лавозимларга, ижтимоий мавқега даъвогарлик қилиш ҳуқуқини таъминлашда ҳисобланади.

Ёш фуқароларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш учун турли хил шароитларда ёшлар учун квота нормасини белгилаш орқали уларга сиёсий жараёнларда иштирок этиш ва таъсир қилиш кафолатларини, сиёсий соҳада ўзини ўзи англаш имкониятларини таъминлаш зарур, деб ҳисоблаймиз. Худди шундай, Халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар депутатлигига номзодларни кўрсатишда ҳам ёшлар учун квоталар ажратиш зарур.

Биобарин, бугунги кунда миллий қонунчилигимизда мазкур квоталар хотин-қизларга нисбатан татбиқ этилган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 7 мартдаги “Оила ва хотин-қизларни тизимли кўллаб-қувватлашга доир ишларни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ–87-сонли Фармонида кўра, 2024 йил 1 январга қадар барча давлат органлари ва ташкилотлари, устав капиталида давлат улуши 50 фоиз ва ундан ортиқ бўлган ташкилотлар ҳамда уларнинг тизимидаги ташкилотлар раҳбарларининг камида 1 нафар ўринбосари хотин-қизлар орасидан тайинланиши белгиланди⁴.

Хулоса қилиб айтганда, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни такомиллаштиришнинг асосий жиҳатларидан бири – бу ёшлар сиёсати соҳасида вужудга келадиган ва у ёки бу даражада давлат ҳамда нодавлат институтлар ўртасидаги ҳамкорликни тартибга солишга қаратилиши зарур.

Бу эса, ўз навбатида ёшларнинг етук шахслар бўлиб шаклланиши ва ривожланиши жараёнидаги муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш ҳамда ижтимоий фаолликни ривожлантиришга қаратилган тадбирларни амалга оширишга тааллуқлидир. Бунинг учун, албатта, бундай конструктив ҳамкорлик тамойиллари ва шакллари мустаҳкамловчи қулай ҳуқуқий асослар яратиш талаб этилади. Шу ўринда, Ўзбекистон ёшлар иттифоқи томонидан маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этган вояга етмаганлар ва ёшлар иши билан шуғулланувчи комиссиялар фаолияти устидан жамоатчилик назоратини олиб бориш механизмини жорий этиш ҳам келгусида мамлакатимизда ёшларга оид давлат сиёсати соҳасида олиб борилаётган ислохотларнинг давоми бўлади.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 7 мартдаги “Оила ва хотин-қизларни тизимли кўллаб-қувватлашга доир ишларни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ–87-сонли Фармони // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 07.03.2022 й., 06/22/87/0198-сон // <https://lex.uz/docs/5899498>